

RELATÓRIO Musecom/Sedac nº 001/2023

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2023.

Relatório final de execução: Treinamento teórico-prático de preservação de acervo audiovisual.

Expediente: 22/1100-0001526-5

O presente relatório visa avaliar a realização integral referente ao contrato de prestação de serviços Sedac n.174/2022, que prevê em seu objeto a contratação de Maria Fernanda Curado Coelho, inscrita sob o número de CPF: 035.681.358-41 e representante legal do CNPJ: 24.087.053/0001--50 para a realização de treinamento teórico-prático de preservação de acervo audiovisual. A prestação de serviços de capacitação e aperfeiçoamento profissional ora citada totaliza 100 horas de duração e foi organizada em duas etapas.

A primeira etapa intitulada: Curso virtual - Preservação de Acervos Audiovisuais, de caráter teórico, teve 20 horas de duração, distribuídos em 8 encontros de 2h30min., na modalidade remota, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, no período de 30/09 a 25/10/2022 (terças e sextas-feiras), das 9h30min. às 12h. O valor destinado ao pagamento da primeira parcela, condicionada à execução da primeira etapa, foi de R\$ 7.820,00 (sete mil, oitocentos e vinte reais), quitada em 27/10/2022 conforme FPE nº 225466869 (fl. 208).

A segunda etapa de natureza prática, intitulada: Treinamento presencial - Preservação de Acervos Audiovisuais, teve 80 horas de duração, realizada na modalidade presencial, especificamente na reserva de cinema localizada no último pavimento do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. O período de sua realização foi entre os dias 31/10 e 11/11/2022, das 8h às 18h. O valor destinado ao pagamento da segunda parcela, condicionada à execução da segunda etapa, foi de

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

R\$ 12.880,00 (doze mil, oitocentos e oitenta reais), quitada em 23/11/2022 conforme FPE nº 225896379 (fl. 248).

Para fins de comprovação de execução completa do objeto, avaliação da atividade e encerramento do processo administrativo, junto o presente relato detalhado e documentos comprobatórios adicionais aos anteriormente apresentados em anexo.

Etapa I - Curso virtual de Preservação de Acervos Audiovisuais

O Curso virtual de Preservação de Acervos Audiovisuais, integrante do Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural (anexo I), coordenado pelo Sistema Estadual de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura, foi oferecido de forma gratuita e, em virtude das vedações impostas pelo período eleitoral, com início no dia 2 de julho de 2022 até a posse dos eleitos em outubro, a divulgação da atividade não pôde ser realizada por meio dos meios de comunicação do Musecom, uma vez que a orientação do órgão central foi a desativação temporária de sites e redes sociais das instituições vinculadas à Sedac e, portanto, a divulgação da atividade foi realizada exclusivamente pela Assessoria de Comunicação da Sedac. As ações de divulgação ficaram sob a responsabilidade da Asscom da Sedac, que publicou a notícia no site oficial <www.cultura.rs.gov.br> (fl. 158) e *post* na página do Instagram @acontecenaculturars (fl. 159). Para divulgar a ação o Sistema Estadual de Cultura, por sua vez, adotou o envio de e-mail em massa aos contatos disponíveis em seu *mailing* por meio do remetente <sistema.estadualdeculturars@gmail.com>.

O recebimento das inscrições, a seleção das candidaturas, a divulgação dos *links* de acesso à sala de aula virtual (fls. 160-161) e a emissão dos certificados de participação (anexo VI) ficaram a cargo do Sistema Estadual de Cultura. O desenvolvimento da atividade (fl. 162) e o registro de frequência (fls. 174-195) e o controle de frequência (anexo III) ficaram sob a responsabilidade do Musecom. Desde a divulgação das inscrições até o encerramento da atividade o Musecom proveu, por meio de seus meios de contato institucionais, a saber: telefone +55 (51) 3224-4252 e

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

e-mail <musecom@sedac.rs.gov.br>, suporte às pessoas candidatas e participantes do curso virtual.

Durante a quinzena de recebimento de inscrições: 9h do dia 15/09 até as 23h59min. do dia 29/09/2022, foram recebidos 539 pedidos de participação (fls. 164-173). O formulário de inscrição, desenvolvido pelo Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural coletou as seguintes informações:

1. dados de identificação e de contato;
2. faixa etária;
3. localização geográfica;
4. nível de instrução;
5. ocupação, atuação profissional e/ou acadêmica, tipo de vínculo empregatício e faixa salarial;
6. setor cultural e posição hierárquica;
7. orientação sexual, identidade de gênero e raça;
8. identificação de necessidades especiais.

De posse dos dados coletados e compartilhados pelo Programa, a análise a seguir busca verificar a proporção de intenções de participação e efetiva participação na atividade e identificar o perfil do público interessado no tema por meio dos seguintes recortes: faixa etária, nível de instrução, distribuição geográfica, ocupação e segmento de atuação.

A equipe do Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural homologou no dia 27/09/2022 todas as inscrições recebidas e enviou comunicado por meio de e-mail, na mensagem foram disponibilizados os *links* de acesso às salas de aula virtuais (fls. 160-161). A primeira aula virtual registrou a presença de 166 pessoas, o que significa que apenas 31% das pessoas que manifestaram interesse na formação participaram da primeira aula.

Entre a semana que antecedeu o início da atividade até a primeira quinzena da sua realização, o Musecom recebeu, por meio de seus canais de atendimento, um grande volume de contatos a respeito da efetivação da inscrição e, por essa razão foi levantada a hipótese de que o e-mail disparado em 27/09/2022 para múltiplos destinatários possa ter sido redirecionado às caixas de *spam* destes e, portanto, a partir da segunda aula optou-se por enviar à todas as pessoas que tiveram sua inscrição homologada os *links* para a sala de aula virtual e para o [material de apoio] (anexo II) disponibilizado pela ministrante da atividade, Fernanda Coelho. A

3 de 25

ação respeitou o limite de 50 destinatários por mensagem e verificou-se de acordo com o registro de presença a partir da terceira aula um aumento para 37% e ao final da atividade um total de participação de 46% com relação às inscrições recebidas.

Cabe destacar que, em virtude da falta de uniformização das informações coletadas, a compilação e as análises ora realizadas passaram por procedimentos prévios de padronização de dados.

Com relação à faixa etária, observa-se que 56% das pessoas interessadas no tema declararam ter entre 26 e 45 anos de idade e apenas 6 participantes, o equivalente a 1%, declaram ter entre 66 e 75 anos de idade.

Gráfico 1 – Faixa Etária público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

A realização de atividades formativas no formato à distância favorece a participação de pessoas que dispõem de equipamentos para a conexão, de acesso à internet e que detêm a habilidade para o trato com as ferramentas de interação simultânea. Oferecem ainda o benefício da economicidade de tempo e de despesas de locomoção. Em contrapartida, a concentração e a interação entre ministrante e estudante tendem a demandar mais esforço, uma vez que nem todas as pessoas dispõem de um ambiente controlado em suas residências e em seus ambientes de trabalho.

No quesito distribuição geográfica, das inscrições recebidas verificou-se inscrições provenientes de 41 municípios do Rio Grande do Sul e 22 estados da federação. No estado do RS as cidades que mais registraram pedidos de participação foram: Porto Alegre com 90 inscrições, 17% do total no estado, Pelotas, com 10 inscrições, 2%, Canoas e Gravataí com 5 inscrições cada, equivalente a 1%.

Gráfico 2 – Distribuição geográfica no estado do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
 Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
 Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

Tabela 1 - Distribuição geográfica no estado do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Municípios	Inscrições recebidas	Concentração
41	161	30%
Porto Alegre	90	17%
Pelotas	10	2%
Canoas	5	1%
Gravataí	5	1%
Bento Gonçalves	4	1%
Caxias do Sul	4	1%
Santa Maria	4	1%
Lagoa Vermelha	2	0%
Novo Hamburgo	2	0%
Passo Fundo	2	0%
Santa Rosa	2	0%
Triunfo	2	0%
Viamão	2	0%
Alvorada	1	0%
Arroio do Sal	1	0%
Bagé	1	0%
Cachoeirinha	1	0%
Carazinho	1	0%
Cristal	1	0%
David Canabarro	1	0%
Eldorado do Sul	1	0%
Entre-Ijuís	1	0%
Erechim	1	0%
Estância Velha	1	0%
Esteio	1	0%
Formigueiro	1	0%
Gramado	1	0%
Horizontina	1	0%
Ijuí	1	0%
Jaguarão	1	0%
Lageado	1	0%
Morro Reiter	1	0%
Picada Café	1	0%
Rio Grande	1	0%
São Francisco de Paula	1	0%
São Leopoldo	1	0%
Sapucaia	1	0%
Soledade	1	0%
Taquari	1	0%
Veranópolis	1	0%

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

No território nacional destaque os estados da federação com mais registros: Rio Grande do Sul registrou 162 inscrições, equivalente a 30%, o estado do Rio de Janeiro registrou 89 inscrições, 17% do total recebido, São Paulo registrou 52 pedidos, o

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
 Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
 Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

equivalente a 10%, o estado da Bahia e Minas Gerais registraram 40 pedidos cada, ou 7% do total, Pernambuco e o Distrito Federal registraram 28 e 25 inscrições respectivamente, o que equivale a 5% do total recebido.

Gráfico 3 – Distribuição geográfica no Brasil do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

Tabela 2 - Distribuição geográfica no Brasil do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Estados	Inscrições recebidas	Concentração
22	539	100%
Rio Grande do Sul	162	30%
Rio de Janeiro	89	17%
São Paulo	52	10%
Bahia	40	7%
Minas Gerais	40	7%
Pernambuco	28	5%
Distrito Federal	25	5%
Santa Catarina	16	3%
Ceará	14	3%
Paraíba	11	2%
Mato Grosso	11	2%
Pará	10	2%
Sergipe	7	1%
Rio Grande do Norte	6	1%
Alagoas	6	1%
Espírito Santo	5	1%
Paraná	5	1%
Goiás	3	1%
Rondônia	2	0%
Amapá	2	0%
Tocantins	2	0%
Mato Grosso do Sul	2	0%
Acre	0	0%
Amazonas	0	0%
Roraima	0	0%
Maranhão	0	0%
Piauí	0	0%

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

Quanto ao nível de instrução do público interessado no tema, 75% das pessoas inscritas possuem graduação completa, o que corrobora com a constatação do Musecom da escassa oferta de atividades formativas especificamente sobre a temática da preservação de acervo audiovisual.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
 Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
 Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

Gráfico 4 – Nível de instrução do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

A importância da manutenção das políticas públicas para o setor, com o objetivo primeiro do aprimoramento da qualificação técnica à profissionais atuantes em instituições de memória, é reafirmado no gráfico 5 onde observa-se que 47% das pessoas interessadas na atividade possuem vínculo trabalhista, sendo 30% no serviço público e 17% na iniciativa privada.

Gráfico 5 – Ocupação do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

Por fim, o último quesito analisado é o segmento cultural de atuação. Neste item o setor de Memória e Patrimônio liderou as candidaturas com 134 respostas, o equivalente a 25% do total, em segunda posição está o Audiovisual com 116 respostas, 22% e em terceira posição estão o setor de Museologia, com 82 respostas, 15% do total de solicitações.

Gráfico 6 – Segmento cultural do público interessado no tema de acordo com as inscrições recebidas- Porto Alegre – 2022

Fonte: Sedac, Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 2022.

O Curso virtual de Preservação de Acervos Audiovisuais se desenvolveu fielmente à metodologia e conteúdos previstos na Proposta de Plano de ensino (fls.79-92), a citar:

1. Aula 1 | 30/09/2022 – O conceito de patrimônio cultural e sua importância: Desenvolvimento dos conceitos de patrimônio cultural e como se desenvolveram historicamente os princípios da preservação;
2. Aula 2 | 04/10/2022 – Breve histórico dos suportes do audiovisual: Como surgiram os suportes e as técnicas de registro das imagens e sons, através do desenvolvimento tecnológico, e sua relação com a sociedade de cada época;
3. Aula 3 | 07/10/2022 – Tipologias e estruturas físico-químicas dos suportes audiovisuais: Diversidade de formatos e suportes que contêm os registros imagéticos e sonoros, do que são feitos e quais suas fragilidades para a preservação de longo prazo;
4. Aula 4 | 11/10/2022 – Processos documentais do acervo, siglas e padronização de dados técnicos: Identificar, catalogar, descrever e comunicar. Parâmetros

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
 Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
 Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

- para registrar e organizar a informação oriunda das obras audiovisuais. Formas de grafar e padronizar os dados técnicos de conservação;
5. Aula 5 | 14/10/2022 – Diagnóstico: agentes de deterioração, como atuam e como reconhecê-los: Identificar e reconhecer os principais agentes de deterioração, como se apresentam em cada suporte e qual o nível de comprometimento para a sobrevivência das imagens e sons. Como atribuir grau técnico e reconhecer códigos que agilizam processos de gestão do acervo em risco;
 6. Aula 6 | 18/10/2022 – Conservação preventiva e a elaboração de planos de conservação para longo prazo: As principais ações para o controle dos processos degenerativos, como coordenar os procedimentos e quais parâmetros trabalhar para desenvolver planos de conservação preventiva para acervos audiovisuais;
 7. Aula 7 | 21/10/2022 – Introdução às especificidades da conservação audiovisual digital: Tudo é um processo contínuo. O que podemos absorver do aprendizado do mundo analógico para a preservação digital e algumas das novas competências a serem desenvolvidas;
 8. Aula 8 | 25/10/2022 – Estudo de caso: debate sobre o acervo do Musecom: A partir do relato da reserva técnica audiovisual e levando em conta os conteúdos trabalhados no curso a Analista Arquivista Vivian Eiko Nunes Fujisawa, matrícula 3415066/02, apresentou e debateu com as pessoas participantes as características e desafios de um acervo audiovisual e, com o auxílio da ministrante, foram discutidos os principais pontos para o desenvolvimento de um plano de conservação preventiva no Musecom.

As aulas virtuais tiveram o caráter expositivo e não foram registradas. A interação entre a ministrante e as pessoas participantes se deu via *chat* com mediação do Musecom. A ministrante propôs atividades práticas a distância, porém, em virtude da quantidade de participantes simultâneos o tempo destinado para interação foi integralmente utilizado para sanar dúvidas de conteúdo e não foi possível aferir os resultados das atividades práticas. A integralidade do material utilizado e recomendado para aprofundamento, ou seja, as apresentações (anexo II), os endereços virtuais, os textos e a bibliografia de referência, foi gravado e disponibilizado pela equipe do Musecom à todas as pessoas inscritas na atividade por meio do serviço de armazenamento virtual *OneDrive*.

O controle de frequência foi aferido por meio do preenchimento de listas de presença (fls.174-195) a cada aula e disponibilizadas para a coleta de presença via *chat* do aplicativo *Teams*. Os *links* das listas permaneceram ativos e disponíveis para o preenchimento na pasta compartilhada até 30/11/2022, tendo em vista que algumas pessoas participantes relataram dificuldades de acompanhar as mensagens durante a atividade. A participação de no mínimo 75% foi o pré-requisito para a

11 de 25

certificação e a emissão dos documentos teve o prazo de até 90 (noventa) dias do final da atividade, ou seja, 23/01/2023. O Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural emitiu os certificados (anexo III) individualmente e em ordem alfabética e, por essa razão, algumas(ns) participantes receberam antes, o que gerou novamente um relevante volume de solicitações à equipe do Musecom, justificado pela insegurança das pessoas que ainda não haviam recebido o documento. No total foram certificadas 167 (cento e sessenta e sete) pessoas (anexo III).

Etapa II -Treinamento presencial de Preservação de Acervos Audiovisuais

Assim como o curso virtual, o Treinamento presencial de Preservação de Acervos Audiovisuais, integrou o Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, coordenado pelo Sistema Estadual de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura e foi oferecido de forma gratuita. Objetivou principalmente a qualificação de profissionais atuantes em instituições de memória e a seleção de participantes se deu por meio de convite institucional endereçado às entidades que possuem em seus acervos prioritariamente os suportes película em nitrato de celulose, película em acetato de celulose e película de poliéster.

A ministrante da atividade solicitou à equipe do Musecom a realização de uma reunião virtual que teve como pauta a programação e as necessidades para o treinamento prático. A reunião aconteceu no dia 17/10/2022 e participaram o diretor do Musecom, Welington Silva e a equipe integrante do Núcleo de Acervos: Cassio Pires, Eiko Fujisawa e Suelen Bavaresco. Durante a reunião foi realizada a conferência dos equipamentos e dos materiais de consumo necessários à atividade e possibilidades de adaptações nos casos de impossibilidade de aquisição em virtude de falta de fornecedores em território nacional. A ministrante apresentou o plano para o treinamento contemplando as datas e carga horária para cada grupo de atividades. Ficaram sob a responsabilidade do Musecom:

1. testar o funcionamento dos equipamentos;
2. providenciar os materiais de consumo;

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

3. preparar roteiro para visita guiada nos espaços e nas reservas do Musecom e apresentar os procedimentos realizados na reserva de acervo audiovisual;
4. selecionar e apresentar os documentos utilizados pelo Musecom para o registro de informações dos acervos;
5. reunir dados para propor novos modelos e formatos de documentos;
6. selecionar itens provenientes das reservas do audiovisual para realização de exercício de inventário agrupando-os por lotes de estado de conservação bom, regular e ruim;
7. selecionar e imprimir fichas de registro de informação;
8. registrar informações ao longo da atividade para a produção de documento de recomendação técnica.

Um dos pontos tratados durante a reunião foi o limite de vagas por mesa enroladeira, a fim de que cada participante tivesse a oportunidade de manusear as películas repetidas vezes, o que possibilita a diversificação de cenários de análise e assimilação do procedimento. Em virtude das limitações de equipamentos e do espaço físico da instituição, a atividade poderia inicialmente absorver apenas 5 participantes, porém, com a aquisição com recursos da Associação de Amigos do Musecom de mais 1 mesa enroladeira, recebida em 28/10/2022, o Museu pôde dobrar a oferta de vagas.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

Figura 1: Mesa enroladeira para revisão de filmes.

Fonte: Compilação da autora

A criação e o envio do convite (fl.219-220) e do formulário de inscrição (anexo VII), o recebimento das inscrições, a seleção das candidaturas, o envio do Plano de Ensino às(aos) selecionadas(os) (fl. 221), o desenvolvimento da atividade e o controle de frequência (anexo VIII) ficou sob a responsabilidade do Musecom. A emissão dos certificados de participação (anexo VI) ficou a cargo do Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural.

Do total de 10 vagas, foram reservadas 4 para a equipe atuante no Musecom sendo 3 destas para a equipe atuante no Núcleo de Acervos. Além da

participação da equipe do Núcleo, foi realizado convite ao Departamento de Memória e Patrimônio da Sedac, que indicou como representante a Analista em Assuntos Culturais Estela Galmarino. Em virtude do gozo de férias previamente programadas, o diretor da instituição, Welington Silva não pôde participar da etapa presencial da atividade.

Como mencionado anteriormente, a ampliação das vagas se deu em virtude do recebimento do equipamento necessário para o manuseio de películas portanto o convite só pôde ser enviado às entidades mapeadas quando da confirmação do recebimento do item, ou seja, dia 27/10/2022. Apenas 3 dias antes do início do Treinamento foi encaminhado o convite institucional por meio dos endereços eletrônicos às entidades parceiras listados na tabela a seguir. A fim de garantir a ocupação das vagas, na eventualidade da impossibilidade da participação, a entidade pôde indicar 1 profissional de outra instituição cultural:

Entidade	Contato
01 Núcleo de Acervos - Musecom	cassio-pires@sedac.rs.gov.br
02 Núcleo de Acervos - Musecom	vivian-fujisawa@sedac.rs.gov.br
03 Núcleo de Acervos - Musecom	suelen-bavaresco@sedac.rs.gov.br
04 DMP/Sedac	estela-galmarino@sedac.rs.gov.br
05 Cinema Capitólio	capitolio@smc.prefpoa.com.br
06 Cinemateca Paulo Amorim	imprensa@cinematecapauloamorim.com.br
07 Iecine	iecline@sedac.rs.gov.br
08 TVE	arte@secom.rs.gov.br
09 Centro Cultural Força e Luz	contato@eflcultural.org.br
10 Museu do Festival de Cinema de Gramado	mfcg@gramadoparks.com

Tendo em vista a proximidade do início da atividade, o Museu do Festival de Cinema de Gramado nos justificou que, embora tivesse interesse na atividade, não poderia reorganizar a programação da instituição e, portanto, abriu mão da vaga ao manifestar interesse em oportunidade futura (anexo VIII). Já a Cinemateca Capitólio manifestou interesse em indicar 2 (dois) participantes, ambos pertencentes ao quadro efetivo do município de Porto Alegre, uma arquivista do Centro de Documentação e Memória e um Técnico em Cultura atuante em diversas áreas da instituição (anexo IX). A TVE indicou o colega servidor efetivo, Alexandre Leboutte da

15 de 25

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
 Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
 Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

instituição orientando-o a preencher a ficha de inscrição recebida. As demais entidades convidadas, Cinemateca Paulo Amorim, Instituto Estadual de Cinema e o Centro Cultural Força e Luz não retornaram a mensagem e, portanto, a atividade foi realizada com 7 participantes:

Participante	Entidade
01 Cassio Felipe De Oliveira Pires	Núcleo de Acervos - Musecom
02 Estela Machado Winter Galmarino	DMP/Sedac
03 Suelen Fernanda Bavaresco	Núcleo de Acervos - Musecom
04 Vivian Eiko Nunes Fujisawa	Núcleo de Acervos - Musecom
05 Alexandre Leboutte da Fonseca	TVE
06 Marcus Santos de Mello	Cinemateca Capitólio
07 Rosemeri Franzin Iensen	Cinemateca Capitólio

O Treinamento presencial de Preservação de Acervos Audiovisuais se desenvolveu de acordo com a metodologia e os conteúdos previstos na Proposta de Plano de ensino (fls.79-92):

Aula 1 | 31/10/2022 – Diagnóstico e análise genérica do estado de conservação atual do acervo audiovisual do Musecom. Partindo dos conceitos trabalhados no curso teórico virtual, e com orientação da professora, análise da realidade do acervo audiovisual do Musecom, observando aspectos técnicos de tratamento do objeto, como o armazenamento, tipo de embalagem, de mobiliário, o controle climático e processos de uso e manuseio.

Aula 2 | 01/11/2022 – Diagnóstico e análise genérica do processo atual de registro das informações de conteúdo e dos dados técnicos de conservação. Partindo dos conceitos trabalhados no curso virtual, e com orientação da professora, análise do jogo de documentos utilizados para o registro das informações de conteúdo e técnicas, debate sobre possibilidades de melhorias e referência aos pontos eficientes. Compreensão da funcionalidade do jogo de documentos, identificação das informações coletadas e por quais razões.

Aula 3 | 03/11/2022 – Práticas de manuseio para a incorporação de novos itens ao acervo – Inventário. Reconhecimento dos suportes, tecnologias, e estado geral de conservação. Identificação dos dados fundamentais a serem colhidos no inventário, com base na realidade do acervo. Compreensão das intervenções necessárias, como a substituição de embalagens, inserção de pontas de proteção, atribuição de Grau Técnico do estado de conservação, entre outros itens.

Aula 4 | 04/11/2022 – Práticas de manuseio para a análise do estado de conservação 1: trabalho com materiais considerados em bom estado de conservação. Descrição detalhada do estado de conservação do material, observação de danos físicos e presença de impurezas, microrganismos e desgastes provocados pelo uso. Descrição

do que está sendo observado em termos técnicos e atribuição conceitos numéricos para indicar a intensidade, profundidade e extensão do dano à obra audiovisual.

Aula 5 | 05/11/2022 – Práticas de manuseio para a análise do estado de conservação 2: trabalho com materiais que apresentam processos de deterioração em estágios iniciais. Descrição detalhada do estado de conservação do material, observação da presença moderada de agentes de deterioração, reconhecimento dos processos degenerativos em curso, identificação do agente de deterioração. Descrição do que está sendo observado em termos técnicos e atribuição de conceitos numéricos de intensidade, de profundidade e de extensão do dano à obra audiovisual.

Aula 6 | 07/11/2022 – Práticas de manuseio para a análise do estado de conservação 3: trabalho com materiais que apresentam processos avançados de deterioração. Descrição detalhada do estado de conservação do material, reconhecimento dos processos degenerativos intensos, identificação dos principais agentes de deterioração atuantes, identificação do nível de perda das informações de imagem e de som e o grau de comprometimento para a leitura da obra. Descrição do que está sendo observado em termos técnicos e atribuição de conceitos numéricos de intensidade, de profundidade e de extensão do dano à obra audiovisual.

Aula 7 | 08/11/2022 – Processos de higienização e realização de pequenos reparos. Práticas realizadas na mesa enroladeira, para películas cinematográficas, com o objetivo de eliminar impurezas que possam deflagrar processos de deterioração. Realização de pequenos reparos com a coladeira, como emendas e consertos de perfuração, para minimizar os riscos de danos físicos causados normalmente por projetores, moviolas, copiadeiras ou equipamentos de digitalização.

Aula 8 | 09/11/2022 – Processo de descrição de conteúdo e registro das informações técnicas. A partir das fichas de registro já existentes no Musecom, preenchimento das informações, desenvolvimento do olhar crítico sobre o tipo de informação registrada e do nível de detalhamento. Realização de debate a fim de verificar a necessidade de aprimoramento do sistema de registro e de organização das informações como um todo.

Aula 9 | 10/11/2022 – Reanálise do estado de conservação do acervo. A partir de todo conhecimento adquirido na teoria e na prática, reavaliação das condições gerais do acervo audiovisual, para que embase proposições dos próximos passos.

Aula 10 | 11/11/2022 – Realização de debate para coleta de sugestões de maneiras de atuação e amadurecimento do sistema de conservação do acervo. Debate com o grupo de participantes para levantamento dos pontos de relevância para aprimoramento do sistema de conservação possibilitando o desenvolvimento de um Plano de Conservação Preventiva, a ser elaborado pela equipe, com definição de metas para curto, médio e longo prazo, para o acervo audiovisual do Musecom.

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

Além dos conteúdos abordados e acima elencados, foi possível ainda organizar uma saída de campo no dia 08/11/2022 aos espaços da Cinemateca Capitólio, instituição parceira da atividade. Na ocasião as(os) participantes do treinamento tiveram a oportunidade de conhecer o acervo audiovisual da instituição, gerido pelo Centro de Documentação e Memória Capitólio, que reúne obras e documentos diversos relacionados ao cinema gaúcho, nacional e internacional, organizado nos segmentos: acervo documental, acervo de filmes em películas, acervo de filmes em multimeios, coleção de cartazes, coleção de fotografias e coleção de peças históricas. Ao final do *tour* a equipe recebeu o grupo na sala multimídia para uma fala de apresentação dos serviços prestados à comunidade, das atividades realizadas e dos projetos desenvolvidos pela entidade. Na sequência foi apresentado o banco de dados da Cinemateca Capitólio disponível para consulta pública no endereço: < <http://capitolio.org.br/portal>>.

Conforme previsto, como resultado final da atividade, o grupo realizou um debate e redigiu coletivamente um documento contendo algumas recomendações para a otimização dos processos do acervo audiovisual do Musecom. A atividade orientada propôs realizar uma análise comparativa da situação atual e elencar metas de curto, médio e longo prazo com o objetivo de otimizar os processos e aumentar os níveis de segurança do acervo audiovisual.

Considerando que o Musecom não está recebendo doações de acervo audiovisual, a primeira ação recomendada por Coelho é a elaboração dos instrumentos necessários à orientação das ações destinadas ao acervo audiovisual observando a missão, a visão, os valores, os objetivos e o diagnóstico da instituição. Na sequência sugere-se ação avaliar os acervos depositados na instituição. Como critérios para a avaliação foram sugeridos os seguintes: **a.** Levantamento de informações de conteúdo: direção da obra e se produção estadual apoiada no levantamento bibliográfico para referência das informações levantadas, sendo as referidas atividades de responsabilidade do Núcleo de Acervos do Musecom com a contribuição da Comissão de Acervos no que couber; **b.** Atribuição de Grau Técnico de Estado de Conservação: avaliar a possibilidade de uso, de acesso, de recuperação e a existência de risco para o acervo; **c.** Verificar a procedência arquivística dos itens.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

A segunda ação diz respeito à documentação. A primeira etapa proposta consiste na identificação dos itens com a produção do inventário sendo necessário para tanto o levantamento, a identificação e a conferência. Como base de dados idealmente é recomendada a adoção de um *software* de gestão de acervo para substituir a atual planilha de controle. No referido banco de dados, Coelho sugeriu ao menos as seguintes informações: Título revisado; Lote; Grupo (procedência); Pertinência/Relevância; Bitola; Material; Grau Técnico de Conservação; Tipo de suporte; nº de rolos; metragem. Com relação à catalogação do acervo, a recomendação de Coelho, tendo como referência o Manual de Catalogação (2002) produzido pela Cinemateca Brasileira, é o desenvolvimento de um jogo de fichas de registro adequado à realidade de equipe dedicada à atividade. Nestas fichas são sugeridas as seguintes informações: **a.** Informações administrativas: Número; Lote; Grupo; Procedência; Propriedade; Forma de incorporação; Depositante; **b.** Informações de Conteúdo: Título (original/atribuído/outros, ex. traduzido); Sinopse; Ano; Classificação (curta, longa-metragem); Gênero (ficção, documentário); Local (país, cidade, estado); Produtora; Direção; **c.** Informações Técnicas: Material (negativo original, cópia); Bitola; Cromia; Som (tipo de som); Metragem/Duração/minutagem; Suporte (nitrate, acetato, poliéster); Montado; Velocidade; Tela; Completo; Grau Técnico; Tela; Janela (sonoro ou silencioso).

No eixo difusão e acesso foram recomendadas as seguintes ações: **a.** Definição de público e usuárias(os) e os setores responsáveis pelo controle de circulação dos itens. Foi recomendado ainda o desenvolvimento de documentação para uso específico entre os setores do Musecom: **I.** Pedido de serviço/Ficha de solicitação/Termo de acesso e de uso; **II.** Boletim de saída (entre setores) e Termo de compromisso (saída da instituição); **III.** Boletim de devolução.

A ação seguinte se refere ao espaço físico e ao controle ambiental. Foi sugerido o desenvolvimento e implantação da topografia sendo recomendada a consulta da publicação "*Clasificar para preservar*" de autoria de Alfonso del Amo Garcia.

A segunda parte da atividade consistiu em revisar os procedimentos necessários à preservação de acervo audiovisual e o debate das necessidades imediatas e

19 de 25

imprescindíveis à reserva do audiovisual. Durante o treinamento, foi verificada a existência de 11 registros audiovisuais no suporte de nitrato de celulose, acondicionados em 12 embalagens plásticas. O referido suporte é altamente inflamável e pode entrar em combustão espontânea visto que muitos de seus compostos são reativos, podendo sofrer rápidas reações químicas e liberar grande quantidade de energia. Portanto, considerando as características da reserva audiovisual do Musecom, a guarda desta tipologia de suporte representa elevado risco ao Musecom.

Figura 2: Película de nitrato de celulose em estado avançado de degeneração do suporte.
Fonte: Compilação da autora

Para o tratamento dos referidos suportes foi recomendado pela ministrante do treinamento o depósito dos títulos na Cinemateca Brasileira, entidade

20 de 25

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e que possui quatro câmaras projetadas exclusivamente para armazenar as matrizes (originais) em nitrato de celulose, seguindo normas internacionais de preservação. Como medida de segurança preventiva, a equipe foi ainda orientada a retirar imediatamente as partes em avançado estado degenerativo para estabilizar o suporte. Seguindo as recomendações, o Musecom iniciou contato com a Cinemateca Brasileira para depósito das películas de nitrato em 28/11/2022. A retirada das partes degeneradas da referida película, programada para período subsequente à atividade formativa, não foi realizada até a presente data em virtude das altas temperaturas e das condições climáticas do ambiente de tratamento.

Com relação aos equipamentos, mobiliário e material de consumo há um considerável grau de dificuldade para a aquisição uma vez que são escassos os fornecedores nacionais, muitos dos itens são produzidos por empresas estrangeiras e não foram localizados até o momento representantes comerciais para efetivar a transação. Esse fato dificulta a catalogação dos itens nos sistema de compras estadual e a aferição do custo real para a manutenção desse acervo. As necessidades mais imediatas são: **a.** aquisição de pontas de filme em poliéster e de fita adesiva com cola neutra para realização de reparos a fim de proteger a informação do suporte; **b.** inspeção e substituição de embalagens e de batoques; **c.** inspeção e substituição de estantes; **d.** modernização de equipamentos e de ferramental de controle ambiental; **e.** desenho e implementação de fluxo de trabalho para tratamento dos suportes.

Avaliação

A disseminação de conhecimentos históricos e técnicos são essenciais para subsidiar a tomada de decisão e a implementação de processos. Visto que a escassez de recursos financeiros exige constantemente a eleição de prioridades, a constante atualização dos profissionais atuantes em instituições de memória permite às equipes otimizar recursos e desempenhar sua função de maneira responsável e promover a economicidade.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

21 de 25

A considerar a participação das pessoas conectadas durante as atividades virtual e presencial, os relatos recebidos verbalmente durante as aulas e os relatos escritos recebidos no *chat* e por *e-mail*, avalio que a ação formativa atingiu seus objetivos gerais:

- Instrumentalizar profissionais para a preservação do acervo cinematográfico;
- Qualificar museólogas(os), arquivistas, pesquisadoras(es), historiadoras(es), críticas(os), colecionadoras(es), realizadores audiovisuais e agentes do patrimônio;
- Promover ação de formação na área de preservação;
- Fomentar a produção de atividades educativas-culturais.

Considero ainda que a carga horária em ambas as etapas foi suficiente e a interação entre a ministrante e as pessoas participantes foi positiva e produtiva, contribuiu para o aprofundamento dos conteúdos e para a fixação dos conceitos trabalhados por possibilitar a conexão entre a teoria e a prática cotidiana. As impressões das pessoas participantes foram coletadas por meio de formulário de avaliação, anexas nas folhas 234 a 239 do presente expediente.

A fim de ampliar a participação e o acesso aos conteúdos tendo em vista a participação de 6 pessoas com necessidades especiais no curso virtual, recomendo, para ações futuras, a implementação de ações que tornem os conteúdos acessíveis. No que tange a atividade presencial, recomendo a modernização do mobiliário, a reativação de elevador e/ou do banheiro do quarto pavimento, uma vez que o tratamento dos suportes precisa ser realizado no local em virtude dos equipamentos necessários.

Após o encerramento do Treinamento presencial, a ministrante ofereceu à instituição uma reunião de *feedback* para que a equipe pudesse compartilhar a experiência com o diretor da instituição, sendo possível ainda sanar eventuais dúvidas. A reunião foi realizada virtualmente, na plataforma *Teams* no dia 29/11/2022 e estiveram presentes o diretor do Musecom, Welington Silva, e a equipe integrante do Núcleo de Acervos: Cassio Pires, Eiko Fujisawa, Estela Galmarino e Suelen Bavaresco.

O diretor Welington abriu a pauta relatando que está no mapa de intenções para a continuidade das ações formativas promovidas pelo Museu da

22 de 25

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

contratação do profissional Marco Dreer, para ministrar curso sobre a preservação digital de acervos audiovisuais. Marco Dreer Buarque é especialista em preservação sonora e audiovisual, mestre em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), especialista em Cinema Documentário pela mesma instituição e graduado em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Após um breve relato individual, a equipe pôde sanar dúvidas com relação aos procedimentos a serem realizados nas películas em nitrato enquanto estas ainda estiverem depositadas no acervo do Musecom. Fernanda Coelho avaliou o acervo audiovisual como um todo como bem preservado e endossou as decisões tomadas pela profissional responsável, a colega Analista Carlinda Maria Fischer Mattos, ingressa no serviço público estadual em 16/07/1992 e ativa até fevereiro de 2020.

Coelho destacou a importância de a instituição ter um Plano Museológico e a necessidade do desenvolvimento da Política de Acervos, consenso entre todas(os) profissionais envolvidas(os) na atividade. Sugeriu ainda que a missão da Comissão de Acervos possa também passar por revisão e discutir a fim de contemplar as diretrizes e recomendações do Plano Museológico e da Política de Acervos e recomendou o desenvolvimento de um Manual de boas práticas ou um documento que padronize os procedimentos adotados no tratamento dos acervos.

Com relação aos espaços que abrigam as reservas audiovisuais, foram discutidos aspectos relativos ao controle ambiental, especificamente o controle de temperatura, de umidade relativa e dos processos de higienização. Foi ressaltada a importância de que o controle ambiental e as análises comparativas fiquem sob a responsabilidade do Núcleo de Acervos. Com relação aos equipamentos utilizados, foram sugeridos equipamentos e ferramentas de controle e de monitoramento que possibilitem a automatização e conseqüentemente a otimização dos processos. Coelho reforçou que é imprescindível que o Núcleo de Acervos tenha acesso aos controles remotos dos condicionadores de ar, dos desumidificadores e dos exaustores de ventilação forçada. Dada a importância e complexidade do tema, recomendou por fim a contratação de empresa ou de equipe especializada dedicada à manutenção permanente dos equipamentos de climatização.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

Tendo em vista as sujidades verificadas nos suportes da reserva audiovisual, Coelho recomendou a criação de procedimento padrão para casos em que haja necessidade da realização de instalações ou reparos dentro das reservas a fim de proteger os suportes e evitar a contaminação. Para o isolamento térmico Coelho recomendou a substituição das atuais placas de isopor, altamente inflamáveis, por placas frigoríficas, fabricados em módulos definidos de fácil encaixe.

Com relação às embalagens de acondicionamento das películas, Coelho avalia que a produção de moldes para a tiragem aproximada de 4.500 unidades pode não ser adequada se considerados os custos para tal e, portanto, sugere que a produção de molde por um conjunto de interessados da região sul representaria maior economicidade para o poder público. Como ação prioritária, a especialista recomenda a substituição das embalagens enferrujadas por embalagens em polipropileno e na impossibilidade, proteger o interior das embalagens enferrujadas com lâmina de poliéster. Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos para a estabilização das películas em nitrato foram reiterados, bem como a recomendação de envio destes para a Cinemateca Brasileira.

Por fim Coelho se colocou à disposição da instituição para a participação de futuras atividades formativas e para a elaboração de um Plano de Conservação Preventiva para o Acervo Audiovisual.

É o relatório.

Atenciosamente.

Suelen Bavaresco
Analista em Assuntos Culturais
Matrícula: 3499073/01
Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

Anexo(s):

1. Ficha de inscrição de atividade no Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural;

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

2. Material de apoio às aulas;
3. Controle de frequência - Curso virtual de Preservação de Acervos Audiovisuais;
4. Listagem de participantes certificados - Curso virtual de Preservação de Acervos Audiovisuais;
5. Controle de frequência - Treinamento presencial de Preservação de Acervos Audiovisuais;
6. Exemplares de Certificados de participação - Curso/Treinamento de Preservação de Acervos Audiovisuais;
7. Formulário de inscrição - Treinamento presencial de Preservação de Acervos Audiovisuais;
8. Comunicado do Festival de Cinema de Gramado;
9. Comunicado da Cinemateca Capitólio;
10. Registro Fotográfico da atividade.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
Rua dos Andradas, 959. Centro Histórico. CEP 90020-005 Porto Alegre – Rio Grande do Sul/Brasil
Fone: +55 51 3224-4252 | E-mail: musecom@sedac.rs.gov.br

Nome do documento: 2023 001 Relatorio final Curso Preservacao de Acervo Audiovisual.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Suelen Fernanda Bavaresco	SEDAC / MH / 3499073	30/01/2023 14:36:03

